

SHARTLI HOLATLARNI IFODALOVCHI ANTONIM KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR

Visola Baxtiyor qizi Samadova

O'qituvchi, Termiz davlat pedagogika instituti

e-mail:visolasamadova5@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada ingliz, o'zbek va rus tillarida antonim komponentli frazeologik birliklar haqida so'z yuritilgan. Uchala tildagi shartli hodisalarni ifodalovchi antonim komponentli frazeologik birliklar chog'ishtirma tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: frazeologik birlik, frazeosemantik guruh, shartli holat, mavhumhol xususiyati, antonim komponent

ABSTRACT:

This article deals with phraseological units with antonym components in English, Uzbek and Russian. We analyzed the analysis of phraseological units with antonym components to express the conditional forms in the language.

Keywords: phraseological unit, phraseosemantic group, conditional, meaningful property, antonymous component

Ushbu frazeosemantik guruh harakatni amalga oshirishning turli shartlarini, uning namoyon bo'lish darajasini bildiruvchi frazeologik birliklarni aniqlaydi. Antonim komponentli frazeologik birliklarni hol xususiyatini bildiradigan holda quyidagi kichik guruhlariga ajratdik:

Vaqtни bildiruvchi;

Harakat yo'nalishini bildiruvchi;

Joyni bildiruvchi;

O'lchov va darajani bildiruvchi.

Vaqtни bildiruvchi antonim komponentli frazeologik birliklar.

Ingliz tilidagi ushbu frazeologik birliklarda "morning-night", "now-never", "day-night", "cradle-grave" kontekstual antonimlardan foydalanish mumkin:

Morning, noon and night (ertalab, peshin va kechqurun) – hamma vaqt;

Now or never – hozir yoki hech qachon;

Till all hours of the day and night (kun va tunning barcha soatlariga qadar) – kechasi juda kech yoki juda erta tongda;

Day and night – kun va tun, kun bo'yi;

From cradle to grave – beshikdan qabrgacha, hayot davomida;

“In – out” vektor antonimlari: Day in and day out – kundun kunga, kun bo'yi;

Week in, week out – hafta bo'yi, haftalar davomida;

Month in, month out – oydan oyga;

Year in (and) year out – yildan yilga, ko'p yil;

In season and out of season (mavsumda va mavsumdan tashqari) – har doim, doimiy, hamma vaqt.

“Off – on” komplementar antonimlari: Off and on (o'chirmoq va yonmoq) – ba'zan, vaqti-vaqti bilan.

O'zbek tilida “vaqt, muddat” ma'nosi “yo'g'on – ingichka” antonimlari bilan frazeologik birliklar yordamida beriladi:

Yo'g'on cho'zilib, ingichka uziladigan payt – bahorda chorva hali ovqatga to'ymagan, qishki qor tozalangan, o't-o'langa hali tegmagan payt;

“Sahar– shom”:

Erta sahardan qora tunga qadar – kun bo'yi.

Rus tilida ham bu guruhga oid frazeologik birliklar mavjud:

День и ночь.; днём и ночью ; дни и ночи.; днями и ночами - 1.hamma vaqt, doimo 2.ko'p

Рано или поздно-ertami kechmi

Harakat tarzini bildiruvchi antonim komponentli frazeologik birliklar.

Ingliz tilida ushbu kichik guruh “back-forth”, “inside-out”, “up-down” vektor antonimlari bilan frazeologik birliklar bilan ifodalanadi: Inside out (ichkaridan tashqariga) – butunlay, to'liq; teskari

Right up and down (to'g'ri (aniq) yuqoriga va pastga) – halol, to'g'ridan-to'g'ri;

Up one side and down the other (bir tomondan yuqoriga, ikkinchi tomondan pastga) – yaxshilab, to'g'ri, munosib tarzda;

“Black – white” komplementar antonimlari bilan: In black and white (qora va oq rangda) – qora va oq;

“Fair – foul”, “night – day” kontekstual antonimlari bilan:

By fair means or foul (adolatli yoki iflos yo'l) – haqiqat va yolg'on bilan, har qanday usul bilan;

As night follows day (tun kunduzdan keyin kelganday) – muqarrar;

“Thick – thin” kontrar antonimlari bilan: Through thick and thin (hayotning achchiq-chuchugi) – har qanday sharoitda, har qanday to'siqlarga, qiyinchiliklarga qaramay; qat'iy, qat'iyat bilan.

O'zbek tilida “bosh – oyoq” (boshlanishi – oxiri), “ochmoq – yopmoq” komplementar antonimlari bo'lgan frazeologik birliklar ustunlik qiladi:

Boshi ham, oyog'i ham yo'q-na u yoqlik; na bu yoqlik

Ko'z ochib-yumguncha –darhol.

Joyni bildiruvchi antonim komponentli frazeologik birliklar.

Ingliz tilida bu “right – wrong” komplementar antonimlari bilan frazeologik birlikdir: In the right church but in the wrong pew (to'g'ri cherkovda, lekin noto'g'ri o'rindiqa) – o'sha cherkovda, lekin noto'g'ri o'rindiqa; ya'ni umuman to'g'ri, lekin ba'zi jihatlari bo'yicha noto'g'ri;

“Far – near” kontrar antonimlari bilan: Far and near (uzoq va yaqin) – hamma joyda, hamma yerda;

“Here – there”, “from – to”, “right – left”, “to – fro” vektor antonimlari bilan: Here, there, and everywhere (bu yerda, u yerda va hamma joyda) – hamma joyda;

Here and there (bu yerda va u yerda) – bu yerda va u yerda;

Neither here nor there – na bu yerda, na u yerda;

From John o'Groat's to Land's End (Jon O'groatdan yerning eng chekka nuqtasigacha) – Angliyaning shimolidan janubiga, mamlakatning bir chekkasidan boshqasiga;

Fron Dan to Beersheba – Dandan Beershebagacha; hamma joyda, hamma yerda; yerning bir chetidan ikkinchi chetiga qadar;

Right and left (o'ng va chap) – hamma joyda, hamma yerda;

To and fro – oldinga va orqaga.

O'zbek tilida “unda – bunda”, “u – bu” vektor antonimlari bo'lgan frazeologik birliklar aniqladik: bir unda, bir bunda – bir u yerda, bir bu yerda;

Bir oyog'i u yerda, ikkinchisi bu yerda-xotirjmligi yo'q, ikki joyda sarson

“Erta – kech” kontrar antonimlari bilan: ertami, kechmi – erta yoki kech;

“Yer – osmon” (yer – osmon) kontekstual antonimlari bilan: Osmon va yer o'rtasida-muallaq; chorasiz.

O'lchov va darajani bildiruvchi antonim komponentli frazeologik birliklar.

Ingliz tilidagi “o'lchov va daraja” ni bildiruvchi frazeologik birliklar frazeosemantik kichik guruhida biz 11 tani aniqladik.

Ingliz tilida bu “body – soul” kontekstli antonimlari bo'lgan frazeologik birlikdir: Body and soul (tana va ruh) – ruh va tana, to'liq, butunlay;

“Plus – minus” komplementar antonimlari bilan: plus-minus (plyus-minus) – ko'proq yoki kamroq;

“Left – right”, “from – to” vektor antonimlari bilan: left, right and centre (chap, o'ng va markaz) – ko'p miqdorda / keng miqyosda;

From soup to nuts (sho'rvadan yong'oqgacha) – to'liq, boshidan oxirigacha, birinchi ovqatdan oxirigacha;

From top to bottom (yuqoridan pastgacha) – to'liq;

From top to toe – boshdan oyoqgacha;

From go to whoa – boshidan oxirigacha.

Biz faqat ingliz tilida maqsadni bildiruvchi antonim komponentli frazeologik birliklarni topdik:

For better (or) for worse (eng yaxshi (yoki) eng yomoni uchun) – quvonch va qayg'u uchun;

For weal and woe (yaxshilik va qayg'u) – yaxshiroq va yomonroq uchun.

O'zbek va rus tillarida bu ma'noli antonim komponentli frazeologik birliklar aniqlanmagan.

References

1. Кунин, А.В Большой англо-русский фразеологический словарь:ок.20000 фразеол. единиц/А.В. Кунин.-4-е изд. перераб. и доп. -М.: Русский язык,1984.-944 с.
- 2.Е.Ф.Арсентьева “Сопоставительный анализ фразеологических единиц (на материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на человека в английском и русском языках) М.: Казань: Изд-во Казанского университета, 1989.-128 с.
- 3.Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati -Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti,1978.-406 b.
4. Э.М.Солодухо “Проблемы интернационализации фразеологии (на материале языков славянской, германской и романской группой)”-Казань: Изд-во Казанского университета,1982.-168 с. (24-bet)
- 5.Ю.П.Солодуб, Ф.Б.Альбрехт. ”Современный русский язык. Лексика и фразеология (сопоставительный аспект)”: учебник/ М.:Флинта: Наука, 2002.-264 с. (207)